

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
IQTISODIYOT VA PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

IPU XABARLARI

Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal

Jurnal 2024 yilda tashkil etilgan

Yiliga 4 marta chop etiladi

2(02). 2024

Qarshi-2024

IPU XABARLARI
ВЕСТНИК ИПУ
АСТА УЕР

Ilmiy –nazariy, uslubiy jurnal 2024-yilda
tashkil topgan.

2024/2(02)- SON

Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal 2024-yil
27-iyunda O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan № 307579 raqamli
guvohnoma bilan ro‘yxatga olingan.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili: 180003, Qarshi,
Ravoq mfy, I.Karimov ko‘chasi 13-uy
IPU 1 bino, 101-xona.

Telefon: +998907204895;

Telegram: t.me/ipuxabarlari

Elektron pochta: ipuxabarlari@gmail.com

Научно-теоретический, методический
журнал зарегистрирован Агентством
информации и массовых коммуникаций
при Администрации Президента
Республики Узбекистан 27 июня 2024
года с свидетельством № 307579.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес: 180003, г. Карши,
Равок, И.Каримов 13. ИПУ,
Зд.1, каб. 101.

Телефон: +998907204895;

Telegram: t.me/ipuxabarlari

Электронная почта:

ipuxabarlari@gmail.com

The scientific-theoretical, methodical
journal was registered by the Information
and Mass Communications Agency under
the Presidential Administration of the
Republic of Uzbekistan on June 27, 2024
with certificate No. 307579.

CONTACT ADDRESS:

Postal address: 180003, Karshi,
Ravoq, I.Karimov 13. UEP, office.101.
Phone: +998907204895;

Telegram: t.me/ipuxabarlari

Email: ipuxabarlari@gmail.com

TAHRIRIYATDAN

Hurmatli jurnalxonlar!

*Mazkur jurnalda taniqli jahon va o‘zbek
olimlarining fanlarning turli tarmoqlariga doir
dolzarb muammolariga bag‘ishlangan, nufuzli
jurnallarda nashr etilgan maqolalari ham
saralanib, ularni chop etib borish rejalashtirilgan.*

*Chunki ilm-fanning dolzarb muammolariga
bag‘ishlangan bunday maqolalardagi fikr-
mulohazalar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu
sababli ushbu sonda bir guruh taniqli o‘zbek
izlanuvchilarining maqolasi berilmoqda.*

MUNDARIJA

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

I.TARIX VA HUQUQ FANLARI

B.Mamatqulov.,Sherozova. O‘ZBEKISTONDA SANOATLASHTIRISH SIYOSATI JARAYONIDA SANOAT KORXONALARNI KADRLAR BILAN TA‘MINLASH MUAMMOLARI (1925-1991 yy).....	11
Boqiyev B. YANGI O‘ZBEKISTONDA IJODIY ZIYOLILAR VA MILLIY ADIBLARIMIZNING JAMIYAT HAYOTIDAGI ROLI.....	18
Ravshanova G., Rajabaliyeva M. AMIR TEMUR VA UNING DAVRI ADABIY MUHITI – POYON RAVSHANOV NIGOHIDA	24
Radjabov F. PROKURATURA FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING XALQARO STANDARTLAR MEXANIZMLARI.....	29
Elboyeva Sh. QASHQADARYO VILOYATIDA FAN VATA`LIM RIVOJLANISHIDA XOTIN-QIZLARNING O‘RNI.....	34
Qurbonova M. TIL MILLAT TAFAKKURI.....	40
Murodova S. MUSIQA DO‘STLIK VA TINCHLIK KO‘PRIGI.....	43
Axmatov A. SOVET DAVRIDA QASHQADARYO VOHASIDA ADABIYOT VA SAN‘ATNING JAMIYAT HAYOTIGA TASIRI.....	47

II.FILOLOGIYA VA XORIJIY TILLAR

Eshqobilova O. THE CONCEPTUAL-COGNITIVE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF ENGLISH AND UZBEK VOCABULARY ON TEXT FORMATION.....	52
Kucharova F. TEACHING METHODS OF ENGLISH-UZBEK TRANSLATION PROCESS IN UZBEKISTA.....	60
Raxmonova G. THE MANIFESTATION OF POLYFUNCTIONALITY PROPERTIES IN THE DERIVATION OF WORD COMBINATION.....	65
Fayziyeva K. MUSTAQIL AQSH DAVLATINI TUZILISHI.....	70
Shakhlo Kh. ENGLISH AND UZBEK FOLKLORE.....	74

IQTISODIYOT FANLARI

Yangiboyev B. KORXONALAR MOLIYAVIY HISOBOTINI TASHKIL ETISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI.....	80
Haydarov A. MACROECONOMIC GROWTH INDICATORS IN UZBEKISTAN (2019-2024): AN ANALYTICAL OVERVIEW.....	87
Farmanov J. ASALARICHILIKDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TRANSFARMATSIYA QILISHNI MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI OCHIB BERISH YO‘LLARI.....	95

TEXNIKA FANLARI

Mallayev Alisher. CHIZIQLI AVTOMATIK BOSHQARISH TIZIMLARINING TURG'UNLIGINI SYMPY BIBLIOTEKASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANIB ANIQLASH.....	102
Asrorov O. WEB TEXNOLOGIYALARNI QO'LLANISHDA O'QITUVCHINING KOMPETENSIYASINI QUVVATLASHTIRISH.....	109
Madatov Q. SOLIQ MA'MURCHILIGIDA ELEKTRON XIZMATLAR KO'RSATILISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	114

PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA

Batirov Z. MUTAXASSISLARNING HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA OID KASBIY KOMPETENSIYALAR.....	118
Baratova D. NOTO'LIQ OILADA AJRIMDAN SO'NG FARZANDLARDAGI RUHIY HOLAT.....	125
Sa'dullayev A. SHAXS SIFATIDA SHAKILLANISHIGA JISMONIY FAOLLIKNING PSIXOLOGIK TA'SIRI.....	131
Ziyodullayeva S. KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O`QUVCHILARINING YETAKCHILIK SIFATLARINING USTUVORLIGI.....	136

SHAXS SIFATIDA SHAKILLANISHIGA JISMONIY FAOLLIKNING PSIXOLOGIK TA`SIRI

УДК 159.944.4

*AZIZ SA'DULLAYEV AKMAL O'G'LI, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
NTM o'qituvchisi, E-mail: azizbek210895@gmail.com, Psixologiya fanlari doktori
(DSc), prof B.Jo'rayev taqrizi asosida*

Annotatsiya

Maqola matnida shaxs sifatida shakillanishiga jismoniy faollikning psixologik ta`siri va ahamiyati, shaxs sifatida shakillanish psixologik jarayon sifatidagi ta`riflari, shakillanishga oid yondoshuvlar, sport faoliyatining o`rni, sportchilarni irodaviy tayyorlash, shaxs va uning psixologik xususiyatlari, hissiy-irodaviy tarbiya, ixtiyoriy harakatlar va to`siqlar, jismoniy faollikda qaror qabul qilish jarayoni kabi masalalar ham keng yoritilgan.

Kalit so`zlar: Sport, iroda, hissiy-irodaviy harakatlar, qaror qabul qilish, to`siq, qarama-qarshilik, chidamlilik, dadillik, mustaqillik, intilish, motivatsiya, qiziqish.

Abstract

In the text of the article, the psychological impact and importance of physical activity on the formation of a person, definitions of the formation of a person as a psychological process, approaches to formation, the role of sports activities, voluntary training of athletes, personality and its psychological characteristics, emotional and voluntary education, voluntary issues such as actions and barriers, and the decision-making process in physical activity are also covered extensively.

Key words: Sport, personality, emotional-volitional actions, decision-making, obstacle, confrontation, endurance, characteristics, independence, processes, motivation, interest.

Аннотация

В тексте статьи психологическое влияние и значение физической активности на формирование личности, определения формирования личности как психологического процесса, подходы к формированию, роль спортивной деятельности, волевая подготовка спортсменов, личность и его психологические характеристики, эмоциональное и произвольное образование, добровольные вопросы, такие как действия и барьеры, а также процесс принятия решений при физической активности также широко освещаются.

Ключевые слова: Спорт, личность, эмоционально-волевые действия, принятие решения, препятствие, противостояние, выносливость, характеристики, самостоятельность, процессы, мотивация, интерес.

Kirish. Respublikamizda so`nggi yillarda aholini ommaviy sportga jalb qilish orqali salomatligiga ahamiyat berish bo`yicha huquqiy-me`yoriy asoslar yaratildi. «Jamiyatimizda sog`lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh

avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar ishlab chiqish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish» ga yo'naltirilgan keng ko'lamlı ishlarnı amalga oshirishda psixologik tadqiqotlar uchun alohida vazifalar belgilangan. Shu o'rında, o'smir sportchılarda irodaviy sıfatlar shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omıllarnı aniqlash va unı baholashning metodik ta'minotini tubdan takomıllashtırish muhim ahamiyat kasb etadi. Insonning harakatga bo'lgan ehtiyoji va jismoniy sıfatlarını yaxshılashga intilishi turli sport turlarining paydo bo'lishiga olib keldi. Aynan o'ziga xos xususiyatlar va o'ziga xos qoidalarga muvofiq bajariladigan jismoniy mashqlar inson faoliyatining alohida turini - sport faoliyatını tashkil qiladi. Zamonaviy sport har doim yorqın va kuchli his-tuyg'ular va tajribalar dengizidir. Tuyg'ularsiz sportni tasavvur qilib bo'lmaydi. Bundan tashqari, sport tadbirlarining kuchli his-tuyg'ulari va hissiy ishtiroki bilan to'yinganligi insonning shaxsiyatını shakllantırishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo sportdagi his-tuyg'ular stenik va astenik bo'lishi mumkin va insonga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'smirlik - bu aqliy farovonlik uchun muhim bo'lgan ijtimoiy va hissiy odatlarnı rivojlantırish uchun hal qiluvchi davr. Ular orasida sog'lom uyqu rejimini qabul qilish; muntazam ravishda mashq qilish; yengil muammolarnı hal qilish va shaxslararo munosabatlarnı rivojlantırish; va his-tuyg'ularını boshqarishni o'rganish davridir. Bu davrda o'smirlar oilada, maktabda va keng jamoatchilikda himoya va qo'llab-quvvatlovchi muhit muhim ahamiyatga egadir. Ko'p omıllar o'smirning ruhiy salomatligiga ta'sir qiladi. O'smirlar qanchalik ko'p xavfli omıllarga duchor bo'lsa, ularning ruhiy salomatligiga ta'siri shunchalik katta bo'ladi. O'smirlik davrida stressga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan omıllar orasida qiyinchiliklarga duchor bo'lish, tengdoshlar bilan moslashish uchun bosim va shaxsiyatni o'rganish kiradi. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri va gender me'yorlari o'smirning yashayotgan haqiqati va kelajakka bo'lgan intilishlari o'rtasidagi tafovutni kuchaytirishi mumkin. Boshqa muhim omıllarga ularning uy hayotining sıfati va tengdoshlari bilan munosabatlar kiradi. Zo'ravonlik (ayniqsa, jinsiy zo'ravonlik va zo'ravonlik), qattiq qo'l ota-onalik va og'ır va ijtimoiy-iqtisodiy muammolar ruhiy salomatlik uchun xavf sıfatida tan olingan. Ba'zi o'smirlar yashash sharoitlari, stigma, kamsitish yoki istisno qilish yoki sıfatli qo'llab-quvvatlash va xizmatlardan foydalanish imkoniyati yo'qligi sababli shaxs sıfatida rivojlanish bilan bog'liq muammolarga ko'proq xavf tug'diradi. Bularga gumanitar va zaif sharoitlarda yashovchi o'smirlar kiradi; surunkali kasalligi, autizm spektrining buzilishi, aqliy zaifligi yoki boshqa nevrologik holati bo'lgan o'smirlar va boshqa shu kabi misollarnı keltirib o'tishimiz mumkin.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili va metadologiya. Mazkur tadqiqotning bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan va o'z ilmiy qarashlari va adabiyotlarida tahlil

qilishga. Hususan M.YA.Basov, N.A.Baturin, I.D.Bex, M.I.Borishevskiy, I.P.Volkov, A.V.Voronin, F.N.Genov, L.L.Gissen, G.D.Gorbunov, E.P.Ilin, V.A.Ivannikov, V.K.Kalin, O.A.Konopkin, V.I. Selivanov, B.N.Smirnov, G.D.Lukov, A.V.Radionov, M.V.Svechenie, O.A.Sirotin, S.YA.Samulkin, V.I.Morosanova, A.V.SHaboltas va boshqalar tomonidan sport faoliyati uchun xos bo'lgan shaxsiy sifatlar, irodaviy sifatlarga ta'sir etuvchi psixologik omillar, sportchilarda hissiy-irodaviy sifatlarni tarbiyalash hamda sport faoliyatiga irodaviy tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslariga oid masalalar tadqiq etilgan.

Tahlil va natijalar.S.Ya.Samulkinning aytishicha, ixtiyoriy yoki irodaviy harakat oldindan qo'yilgan maqsad asosida bizning xohishimiz bilan bo'lgan faollikdir. Bu harakat bizning o'zimiz bilan bog'liq va u ongli ravishda zo'r berishimiz natijasida sodir bo'ladi. Bunday faollikda inson o'zining irodasini namayon etadi[1].

Jamiyatimizda bugungi kunda har bir soha singari sport turlari ham jadal rivojlanib bormoqda. Sport insonning nafaqat sevimli mashg'uloti va turmush tarzi, balki o'ziga xos tuzilishi, mazmuni va namoyon bo'lish mexanizmlariga ega bo'lgan mustaqil madaniyatdir. Sport bilan shug'ullanish o'smirning chidamliligini oshirishga imkon beradi va bu hayotning hozirgi ritmida muhim ahamiyatga ega. Sport o'smirning xarakterini shakllantiradi, uni yaxshi tomonga o'zgartiradi. Mashg'ulotlar tufayli iroda rivojlanadi, g'alaba qozonish istagi, chidamlilik, oxirigacha kurashish qobiliyati, mag'lubiyatlardan qo'rqmaslik (qobiliyat bilan yutqazish) o'smir shaxsiyatida tarkib topadi. Sport faoliyati jarayonida shakllanadigan iroda kuchi o'smirning shaxs sifatida kamol topishiga xizmat qiladi[2].

Sport faoliyati nafaqat chidamlilik, kuch-quvvat, harakat epchilligi, balki qat'iyatlilik, matonat, mas'uliyat, jamoaviylik, qat'iyat kabi eng muhim shaxsiy fazilatlarni rivojlantiradi. Aynan shu fazilatlarni egallash o'smirlik davrida sport faoliyatining ahamiyatini dolzarblashtiradi. Shuni ta'kidlab o'tamizki, sport etakchilik fazilatlari, qat'iyatlilik, shuningdek, jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin, bu esa, shubhasiz, kelajakda tanlangan faoliyat sohasidan qat'i nazar, o'smir uchun foydali bo'ladi. Professional sport aniq ikki komponentga bo'linadi: mashg'ulot jarayoni va raqobat faoliyati. Shunday ekan, "sportchilarning psixologik tayyorgarligi" mavzusini ko'rib chiqayotganda bu ikkala jarayonga ham to'xtalib o'tmasdan ilojimiz yo'q. Ularning mohiyati harakatlar, tajriba va xatti-harakatlarni tartibga soluvchi neyropsixik mexanizmlarning rivojlanishi va takomillashtirilishini ta'minlashdan iborat. Shundan kelib chiqib, o'smirlarning psixologik tayyorgarligi o'smir organizmining uning psixologik holati va xulq-atvorini tartibga soluvchi turli tizimlarini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan kompleksni tashkil etishini aniqlashimiz mumkin. Mamlakatimizda

jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish ijtimoiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Chunki sport aholi salomatligini mustahkamlash, yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptiradi. Turli kasalliklar, o'smirlar o'rtasida zararli odatlarning oldini oladi. Sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarga g'urur-iftixor bag'ishlaydi. O'smirlik davrida shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish ayniqsa muhimdir. O'smir yoshda odam sezilarli fiziologik o'zgarishlarni boshdan kechiradi, tanangiz haqidagi fikrlar o'zgaradi. Aynan shu yoshda shakllanish va o'smirning o'ziga va boshqa odamlarga qarashi o'zgaradi, eski va hayotiy muammolar va mojarolarning yangi yechimlari topiladi. Biroq, barcha sport turlari shaxsiy fazilatlarga, shu jumladan targ'ib qilishga bir xil ta'sir ko'rsatadi. Bu ayniqsa, bizning notinch va ziddiyatli zamonamizda to'g'ri keladi. Agressiv sport turlari tajovuzkor xatti-harakatlarga ta'sir qiladi. O'smirlarda sport bilan shug'ullanish birinchi navbatda ularni irodalarini rivojlantirishga hizmat qiladi[3].

S.Ya.Samulkinning aytishicha, ixtiyoriy yoki irodaviy harakat oldindan qo'yilgan maqsad asosida bizning xohishimiz bilan bo'lgan faollikdir. Bu harakat bizning o'zimiz bilan bog'liq va u ongli ravishda zo'r berishimiz natijasida sodir bo'ladi. Bunday faollikda inson o'zining irodasini namayon etadi[4].

Irodaviy harakatlar, ixtiyorsiz ish-harakatlardan farqliroq ongli ravishda qilinadi. Bu holda ongning faoliyati harakat maqsadini belgilashda, bu maqsadga erishish vositalari va yo'l-yo'riqlarini oldindan belgilashda, ma'lum bir qarorga kelishda hamda bu qarorni ijro etishda namoyon bo'ladi[5].

Sport o'smirlar shaxsini shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. U yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, jamoada ishlash va ijtimoiy rivojlanish uchun vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Sport bilan shug'ullanish o'smirlarga diqqatli, stressga chidamli bo'lib, o'z tanalarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Shuni ham hisobga olish kerakki, barcha sport turlari o'smirlarning psixo-emotsional holatiga bir xil ta'sir ko'rsatmaydi[6]. Masalan, jamoaviy sport va yengil atletika muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishi va tajovuzkorlikni kamaytirishi mumkin, kontaktli sport turlari esa tajovuzkorlikni oshirishi mumkin. O'smirlarning o'zaro munosabatlarida sport mashg'ulotlarining turli xil variantlari bilan bog'liq holda qiyin vaziyatlar yaratiladi. Bir tomondan, sport faoliyati sportchining individual mahorati bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchi tomondan, sport mashg'ulotlarining ko'plab turlari jamoaviy shakl va maqsadlar - jamoa sha'ni uchun kurash bilan bog'liq[7]. Sport faoliyati nafaqat chidamlilik, kuch-quvvat, harakat epchilligi, balki qat'iyatlilik, matonat, mas'uliyat, jamoaviylik, qat'iyat kabi eng muhim shaxsiy fazilatlarni

rivojlantiradi[8]. Aynan shu fazilatlarni egallash o'smirlik davrida sport faoliyatining ahamiyatini dolzarblashtiradi. Shuni ta'kidlab o'tamizki, sport yetakchilik fazilatlari, qat'iyatlilik, shuningdek, jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin, bu esa, shubhasiz, kelajakda tanlangan faoliyat sohasidan qat'i nazar, o'smir uchun foydali bo'ladi[9]. Sport musoboqalariga tayorgallik qilishda irodaviy va hissiy-emotsional tayorgallik, jismoniy tayorgallik bilan birgalikda olib borilishi kerak[10].

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, sport insonlarda shaxsiy sifatlarni yanada rivojlantirish ularning faoliyati uchun yanada samarali bo'lib, o'zining xato va kamchiliklari, muvaffaqiyatsiz onlaridan to'g'ri xulosa chiqarishga hamda bularni inobatga olgan holda, o'z kamchiliklari ustida yanada ko'proq ishlashga harakat qilishi va jamiyatda o'z o'rnini egallashda yordam beradigan muhim komponentlardan biri hisoblanadi. Sport bilan muntazam shug'ullanish o'smirlarda hissiy kamolotga yetishga yordam beradi va axloqiy sifatlar shakllanishida o'smirlarda uchraydigan avtonomiyani mo'tadillashtirishda o'smir shug'ullanuvchi sport turi muhim ahamiyat kasb etadi. Inson o'z motivlarini anglash va yo'naltirishni o'rganib boradi va motivatsiya, "o'zingiz bilan gaplashish" bir xil darajada muhimdir. Yakunlovchi fikr sifatida shuni aytishimiz kerakki bugungi rivojlanib har tomonlamma taraqqiy etib borayotgan jamiyatimizda farzandlarimizni har tomonlamma yetuk dunyoda raqobat bardosh kadrlar qilib tarbiyalashda va ularda shaxsiy sifatlarni shakllantirishda sport bilan hamnafas qilishimiz va aqliy yetuklik va jismoniy yetuklikni birgalikda izchil ravishda o'smir shaxsiyatida shakllantirishimiz va pedagogik psixologik jarayonlarni tashkil etishimiz zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Басов М.Я. Воля как предмет функциональной Психологии. Методика психологических наблюдений за детьми. - М., 2008. – С.89.
2. Горбунов Ю.А. Сравнительная характеристика проявления волевой активности в различных видах спорта // Вестник 111 НУ. Серия Физкультура и спорт. 2002. № 1. С. 34 - 42.
3. Jo'raev B.O'quvchilarda yuridik tushunchalar shakllanishining psixologik jihatlari. O'z R Fan nashriyoti. 2014 .Toshkent. 154-Bet.
4. Ильин Е.П. Психология воли /Е.П. Ильин СПб : Питер, 2000. – 288
5. Марищук Л.В. Психология спорта: учеб. пособие. - Минск: БГУФК, 2006.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии, 4-издание. 7. Марищук Л.В. Психология спорта: учеб. пособие. - Минск: БГУФК, 2006.
7. Sa'dullayev A (2023). O'smir sportchilarda irodaviy sifatlarni shakllantirish aspektlari. scholar, 1(8), 112–117.

8. Sa'dullayev.A (2024). O'smir kurashchilarda xavotirlanish hissini yengishda irodaviy sifatlarni shakllantirish aspektlari. *News of uzmu journal*, 1(1.4), 176-179.
9. Самулкин С.Я. Особенности волевой активности представителей различных видов спорта :автореф. . дис. канд. пс. наук. Пермь : ГОУ ВПО ПГПУ, 2004. –17 с.
- 10.Смирнов Б.Н. Психологические механизмы эмоционально-волевой саморегуляции в спорте / Б.Н. Смирнов // Теория и практика физической культуры. 1999. - №» 12. - С. 28 – 32.

KICHIK MAKTAB YOSHDAGI O`QUVCHILARINING YETAKCHILIK SIFATLARINING USTUVORLIGI

Ziyodullayeva Sarvinoz Shamsiddin qizi, Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM, Assistent o`qituvchisi., E-mail: ziyodullayevasarvinoz@mail.ru Tel: (99)7408302 Aslanova O.P Qarshi davlat universiteti professori

Аннотация

Ushbu maqolada yetakchilik xususiyatlarining rivojlanishida o`quvchining sifatlari va faoliyatining shakllanish bosqichlari, shaxsiy fazilatlarni baholashda insonning psixologik sifatlari, milliy qadriyatlarda sifatlarning tarkib topishi, liderlik sifatlarining bugungi kundagi ahamiyati haqida keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: lider, shaxs, tushuncha, sintez, faoliyat.

Аннотация

В данной статье даны сведения о качествах и этапах становления деятельности школьника в развитии лидерских качеств, психологических качествах человека при оценке личностных качеств, о содержании качеств в национальных ценностях, о значении лидерских качеств на сегодняшний день.

Ключевое слово: лидер, личность, понятие, синтез, деятельность

Abstract

This article cites the stages of formation of the qualities and activities of the student in the development of leadership characteristics, the psychological qualities of a person in assessing personal qualities, the composition of qualities in national values, the importance of leadership qualities today.

Key words: Leader, person, concept, synthesis, activity.

Kirish. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2019 - yil 29 - apreldagi PF-5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmonlari hamda mazkur faoliyatga tegishli